

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 7, НОМЕР 1

TECHNICAL SCIENCES

VOLUME 7, ISSUE 1

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | TECHNICAL SCIENCES

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2024-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Юсулбеков Нодирбек Рустамбекович
Техника-фанлари доктори, профессор

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Игамбердиев Хусан Закирович
Техника-фанлари доктори, профессор

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Мардонов Ботир - техника фанлари доктори, профессор, "Табий тоаларни дастлабки ишлаш технологияси" кафедра профессори.

Исматуллаев Патхулла Рахматович - Техника-фанлари доктори, профессор.

Рахмонов Анвар Тожибоевич - Техника-фанлари доктори, профессор

Хакимов Шеркул Шергозиевич - техника фанлари доктори, доцент, "Технологик машиналар ва жиҳозлар" кафедра доценти

Шин Илларион Георгиевич - техника фанлари доктори, доцент, "Машинашунослик ва сервис хизмати" кафедра профессори

Джураев Анвар - техника фанлари доктори, профессор, "Машинашунослик ва сервис хизмати" кафедра профессори

Хамраева Сановар Атоевна - техника фанлари доктори, профессор, Магистратура бўлими бошлиғи

Нигматова Фотима Усмановна - техника фанлари доктори, профессор, "Тикув буюмларини конструкциялаш ва технологияси" кафедра профессори

Ташпулатов Салих Шукурович - техника фанлари доктори, профессор, "Костюм дизайни" кафедра профессори

Набиева Ирода Абдусаматовна - техника фанлари доктори, профессор, "Кимёвий технология" кафедраси мудири

Худайбердиева Дильфуза Бахрамовна - техника фанлари доктори, профессор, "Кимёвий технология" кафедраси профессори

Бабаханова Халима Абишевна - техника фанлари доктори, доцент, "Матбаа ва кадоклаш жараёнлари технологияси" кафедраси профессори

Рафиков Адхам Салимович - профессор, "Кимё" кафедраси мудири

Ахмедов Жахонгир Адхамович - техника фанлари доктори, доцент, "Ипак ва йиғириш технологияси" кафедра доценти

Юлдашев Уришбой - Техника фанлари доктори

Усманкулов Алишер Қодирқулович - Техника фанлари доктори

Абдуназаров Жамшид Нурмухаматович - Техника фанлари номзоди

Почужевский Олег Дмитриевич - кандидат технических наук, доцент по кафедре "Подъемно-транспортные машины", работаю доцентом кафедры "Автомобильный транспорт" Криворожского национального университета (Украина, г. Кривой Рог).

Полвонов Омонжон Хусанбой ўғли - Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Кўкон филиали ассистенти.

Тошпулатов Исломжон Адилжон ўғли - Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Кўкон филиали ассистенти

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Usmanov Xayrulla, Pardaev Xonimkul, Safarov Miraziz PAXTA TOLASINI NAMLASH JARAYONIGA OID REGRESSIYA TENGLAMALARINI QURISH.....	4
2. R.K. Huseynov., S.P. Isganderova., Rustamova S.K., Yusubova L.E., Zarbaliyeva V.S., Nino Jonjladze STUDY METHODOLOGY OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN SiS:Er MONOCRYSTAL.....	11
3. Ishniyazov Odil Olimovich FELLEGI-SUNTER METHOD FOR CONNECTING RECORDS.....	14
4. Chulliyev Shokhrukh Ibadullayevich, Ishniyazov Odil Olimovich TEXT-TO-VIDEO SYNTHESIS: BRIDGING LANGUAGE AND VISUALS THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	19
5. Ishniyazov Odil Olimovich, Babajanov Mumin Rajabovich THE ROLE OF THE BLOCKING METHOD IN LINKING RECORDS.....	24
6. Б.М.Мардонов, Х.С.Усманов, Ф.Н.Сирожидинов ПАХТАДАН МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРНИ АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	28
7. Дадажанов Арафатали Комилжанович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	37
8. Ismatov Baxtiyor Sa'dulla o'g'li GIDROTEXNIKA INSHOOTLARINI LOYIHALASHDA YER SIRTI MURAKKABLIGINI BAHOLASH ALGORITMLARINI AVTOMATLASHTIRISH.....	41

Дадажанов Арафатали Комилжанович
PhD.

Наманганский текстильно-промышленный институт

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14177979>

АННОТАЦИЯ

В Статье изучено питатели снабжающие жинов на хлопкоочистительных заводах. Питатель джина очень нужная часть оборудования потому что, при правильном снабжении хлопка на джин увеличивается качество отделяемого волокна от семян. Это самый нужный показатель при джинировании. Нами предлагаемый питатель джина большим эффектом очищает хлопок и подает самым подходящим способом питания.

Ключевые слова: Питания, джин, очистка, оборудования, джинирования, хлопок, семена, волокно, колок, сетчатая поверхность.

Джинирование в хлопкоперерабатывающих предприятиях считается главным процессом переработки. Хлопок это растение вырастающая и поспивающая в месте семенами. Для дальнейшего использования хлопка на текстильных предприятиях, волокно нужно отделить от семян, для этого в предприятиях оборудованы пыльчатые и валичные волокноотделители. Но до волокноотделения нужно очистить хлопок от посторонних примесей и снаименшими пороками. Очистители устанавливаются в отдельных цехах и в машинах волокноотделителей для конечного очищения и равномерное питание хлопком волокноотделителей. Плохое очищение хлопка влияют отрицательно на качество волокна и семян а также портит зубы пилы пыльных и валики валичных барабанов.

[1] В хлопкоочистительных заводах хлопкосеющих стран с целью равномерного обеспечения джинирующих (волокноотделяющих) машин хлопком-сырцом, а также предварительной их очистки применяются питатели. Широко применяются в Средней Азии и Казахстане питатели марки П.Д. Частота вращения питающих валиков регулируют импульсным вариатором ИВА, который установлен в питающих валиках вращаясь в обратном друг-другу направлении равномерно передают хлопок на колковый барабан. Колковый барабан разрыхляет их и протаскивает хлопок над сетчатой поверхностью, очищает и передаёт в рабочую камеру волокноотделителя.

Наблюдения и анализ работы питателей показывают, что при переработке хлопк-сырца на этих питателях как и в других процессах технологической цепочки, природные свойства хлопка снижаются. Да и очистительный эффект также низкий и составляет 5-6%.

[2] Теоретические исследования и практика показывают, что волокноотделителях с усовершенствованием рабочими органами и новым режимом работы должны применяться

питатели, которые не снижают качество сырца и хорошо очищают хлопок от посторонних примесей.

Рисунок-1. Питатель очиститель. 1-входной канал, 2– колковый барабан, 3-сетчатая поверхность, 4-выходное отверстие, 5-всасывающее устройства для посторонних примесей.

С этой целью на питателе ПД количество колков уменьшили в 1,5 раза. Скорость колкового барабана увеличили в 1,6 раз.

Для увеличения очистительного эффекта под питателем смонтировали всасывающее очистительное устройство. Устройство нужно для улучшения очистительного эффекта методом всасывания воздушным потоком ссоры и очистить воздух от пыли.

Известно, что для хлопка-сырца машинной и ручной сборок установлены Государственные стандарты. Эти стандарты установлены для средневолокнистых и тонковолокнистых сортов хлопка. Государственные стандарты определяют порядок разделения хлопка по промышленным сортам в зависимости от сбора, сдачи, приёмки, а также внешнего вида, физико-механических свойств.

Приёмные пункты принимают хлопок–сырец согласно ГОСТ в зависимости от метода сбора и внешнего вида.

В зависимости от начальной массы базисная норма засорённости составляет: для I – сорта хлопка-сырца – 0,5 %; II – сорта – 1 %; III – сорта 1,9 %; IV – 3,6 %¹.

Согласно нормам здравоохранения в каждом кубическом метре воздуха содержание пыли должно быть не выше 10 мг/м³ и запылённость воздуха, выводимого в атмосферу, должна быть не выше 150 мг/м³. Для выполнения этого условия в хлопкоочистительных заводах на каждой машине воздух очищается. Вместе с тем, запылённость атмосферы завода остаётся высокой. Исследования показали, что при применении разработанной нами конструкции очистителя волокнистых материалов запылённость атмосферы повышается и

составляет при переработке I сорта -160 мг/м³; II- сорта -170 мг/м³; III и IV- сортов – 190 мг/м³; V - и VI-сорт 200-210 мг/м³. Для очищения воздуха мы предлагаем следующую установку.

(рисунок-2. всасывающее приспособление). 1-входной канал, 2-всасывающий вентилятор, 3-отсасывающий вентилятор, 4-камера, 5-лопасть, 6-корпус, 7-сепаратор ватный, 8-крышка, 9-крепежной механизм.

[3] Конструкция разработанной нами устройства проста, вентилятор всасывая воздушным потоком помогает отделению сор от волокнистых материалов и нагнетающий вентилятор очищает опылённый воздух от сора и выпускает на атмосферу через фильтр чистый воздух. (См. рис.2)

Устройство работает следующим образом:

Всасывающий вентилятор 3, вмонтированный в трубу диаметром 400 мм, толщиной стены 3 мм, высотой 300 мм, соединённая с трубой 2, всасывает со скоростью воздуха 5 метров в секунду выделенный с очистителей сор, смешанный с воздухом через входное отверстие 1, и передаёт горизонтальной трубе 4, толщина стены которой – 2 мм. На правой стороне трубы вмонтирован нагнетающий вентилятор 5, который со скоростью нагнетания 5 метров в секунду вдувает засорённый воздух по горизонтальной трубе. В конце горизонтальной трубы установлена сетчатая фильтрующая крышка 7, набитая улюком, которая, улавливая частицы волокна, листьев, стеблей, соринок, выпускает чистый воздух в атмосферу, мелкий сор (пыль, песок..) падают через отверстие 6, которая находится от края крышки в расстоянии 50 мм, куда устанавливают брезентовый мешок. Фильтрующая крышка закреплена шарнирно, так, чтобы её можно было открывать и закрывать очень легко и удобно.

[4] Исследования показали, что частицы соринок, всасываемые вентилятором вместе с воздухом, попадают в течение, нагнетаемое вторым вентилятором в горизонтальном направлении. Согласно математическим подсчётам, при встрече двух течений воздуха за две

секунды образуется эллипсоидное движение, затем, проделав секундное круговое движение, под действием нагнетающего вентилятора переходит в горизонтальное движение.

При применении на производство предлагаемую нами очиститель воздуха, в несколько раз уменьшается засоренность воздуха, выпускаемая в атмосферу с очистительных машин. Эксперименты показывают, что при переработке I – сорта запылённость воздуха составляет 30 мг/м^3 ; II – сорта – 35 мг/м^3 ; III – сорта - 37 мг/м^3 ; IV – сорта - 41 мг/м^3 ; V – сорта - 43 мг/м^3 ; VI – сорта - 45 мг/м^3 ; VII – сорта – 47 мг/м^3

Применение установки позволяет в несколько раз уменьшить содержание пыли, выбрасываемое в атмосферу машинами отрасли.

Переработанный таким образом хлопок-сырец сохраняет природные свойства и не разрезняет воздух отходами хлопка.

[5] Питатель очиститель состоит из питающих валиков 1, колкового брабана 2, сетчатой поверхности 3, очистительной камеры 4, сооротвода 5, фильтра 6.

Литература

1. Г.Ж.Жабборов и др. Технология первичной обработки хлопки-сырца. Учебник. 1987 год, Ташкент. (Стр.100-105)
2. «Транспортирующие машины» А.О.Спивановский, В.К.Дьячков (стр. 360-364), Москва «Машиностроение» 1983г.
3. Бархоткин Юрий Константинович. Развития теоретических основ и технологических основ и технологий получения пряжи на кольцевой прядильной машине. Специальность 05.19.02-Технология первичной обработки текстильных материалов и сырья. Автореферат диссертации на ученую степень доктора технических наук. Иванова-2005. Стр.33.
4. Учебные пособия по SolidWorks, MC-COSMOS, Санкт-Петербург 2006г Учебные пособия по SolidWorks, MC-COSMOS, Санкт-Петербург 2006г
5. А.Дадажанов. Патент IAP 03256, 2007 г, 5-апреля.

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТОМ 7, НОМЕР 1

TECHNICAL SCIENCES
VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000